

TARIX DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INAVATSION USULLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Xo'jakeldiyeva Maxsuda Sindarovna

Toshkent viloyati, Quyi Chirchiq tumani, 28 - maktab, tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7545448>

Annotatsiya. Ushbu metodik tavsiyada, tarix darslarini tashkil etishda inavatsion usullardan foydalanish metodikasi haqida ma'lumotlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Tarix, o'rta maktab, fanlar aro uzviylik, tamoyillar, uzviylik va uzluksizlik tamoyli.

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ ИСТОРИИ

Аннотация. В данной методической рекомендации приведены сведения о методике использования инновационных методов в организации уроков истории.

Ключевые слова: история, общеобразовательная школа, межпредметность, принципы, принцип связности и преемственности.

METHODOLOGY OF USING INDIVIDUAL METHODS IN ORGANIZING HISTORY LESSONS

Abstract. In this methodological recommendation, information about the methodology of using innovative methods in the organization of history lessons is provided.

Key words: History, secondary school, interdisciplinarity, principles, principle of coherence and continuity.

Mustaqillikning birinchi kunlaridan ijtimoiy-gumanitar fanlarda tub o'zgarishlar davri boshlandi. Tarix fanini tadqiq etish va o'qitishda yangi metodologiya kirib keldi. Jahon tarixi fanida e'tirof etilgan xolisliqlik, ilmiylik, tarixiylik va muqobillik tamoyillari tarixni tadqiq etish va o'qitishda tadbiq etila boshlandi. Tarix ta'limi mazmun-mohiyatini zamon ruhida o'quvchilarga yetkazish uchun o'quv-metodik majmua yangilandi. O'rta maktab uchun tarix fanidan yangi darsliklar yaratildi. Bugungi kunda o'rta maktab tarix o'qituvchisi samarali ta'lim berishi uchun nazariy va amaliy jihatdan yetarli bilim va malakaga ega bo'lishi lozim.

Shuningdek, bugungu kunga kelib, tarix fanining maktab kursi, asosan uchta vazifani bajarishga qaratilganligini ko'rishimiz mumkin, ya'ni:

- o'quvchilarga tarixiy bilimlarning asoslarini berish, ularning chuqurligi va mustahkamligini ta'minlash;

- o'quvchilarda tarixni ilmiy tushunishning shakllanishi va milliy tarix, xorijiy mamlakatlar va xalqlar tarixiga hurmat munosabatida bo'lishni ta'minlashga;

- o'quvchilarda tarixiy ong, tarixiy xotira, tarixiy tafakkurni rivojlantirish va o'quvchilarning bilimlarini mustaqil o'zlashtirish va qo'llashga o'rgatishdir.

O'quvchilarning tarixiy tafakkuri ularning umumiy dunyoqarashining shakllanishi bilan birgalikda boradi. O'quvchilarning dunyoqarashida tarixiy tafakkurning rivojlanishi uning amaliy faolligini ta'minlaydi. Ya'ni, tarixan dunyoda mavjud bo'lgan fan-texnika yangiliklarini o'zlashtirishi bilan o'z faoliyatida yangilikka intilish o'zida yaratuvchanlik faoliyatini shakllantiradi. O'quvchi tarix fanidan bilimlar asosini o'zlashtirganda millatimiz va boshqa xalqlarning o'tmish, kecha va bugungi taraqqiyoti to'g'risida tushunchaga ega bo'ladi. Tarix

ta'limi har bir odamga etnomilliy, umummilliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'zlashtirishga yordam berishi lozim. Bu o'quvchini shaxs, fuqaro, inson sifatida shakllanishiga asos bo'ladi. O'quvchilar O'zbekiston tarixi fanini o'rganish davomida umuminsoniy qadriyatlarni o'zlashtirib boradi. Tarix darslari o'quvchilarga tarixiy bilimlarni yetkazib beruvchi vositagina emas, balki ularning ma'naviy-axloqiy jihatdan shakllanib borishlarini ta'minlovchi kuchli ta'sirga ega bo'lgan omil hamdir. Maktab tarix ta'limining zamonaviy konsepsiyasi tarixni tizimli o'rganishni saqlab qoladi. Lekin tarix uning tamoyillari asosida o'rganiladi. Tarix o'quv fani o'rta maktabda gumanitar fanlarning rivojlanishi uchun metodologik shart-sharoit yaratadi. Tarix fanining ma'lumotlari, tushunchalari, atamalari va tamoyillari boshqa fanlarda ham keng qo'llaniladi, o'z navbatida tarix fanida boshqa fanlardagi tushuncha, atamalardan foydalaniladi.

Ta'lim klasterida, ta'lim mazmuni integratsiyasi tarix o'qitishda fanlar aro uzviylikni ta'minlash muhim bo'lib, ta'lim mazmunining fanlar aro uzviyligi vositasida ta'lim samaradorligini oshirish uchun quyidagi tamoyillar muhim sanaladi:

1. Tarixni fanlar aro bog'lab o'rganishning o'quvchilar yoshi, psixologik xususiyati va saviyasiga mosligi tamoyili.

Bu tamoyil tarixiy ma'lumotlarni o'quvchilar tomonidan to'liq o'zlashtirishlari nuqtai nazardan ularning individual va yosh xususiyatlari, bilim darajasi doirasidan kelib chiqib ish olib borishga imkon beradi. Chunonchi, 11 - 13 yoshli bolalar aqliy faoliyatida bilishning zaruriy shart-sharoitlaridan biri hisoblangan aniq tarixiy obraztasavvur ustunlik qilishi pedagogik kuzatishlarda aniqlangan. Ayniqsa, 7, 8 - sinf o'quvchilari induktiv, deduktiv xulosalar chiqarishini yaxshi uddalay oladilar. Shu bilan birga mustaqil mantiqiy xulosalar chiqarish qobiliyatlari cheklangan bo'lishini hisobga olib, tarixiy materialini bog'lab o'rganishda ular saviyasini yuksaltirib borishning didaktik tamoyillariga amal qilishni taqozo etadi. Binobarin, ikkala tarix kursidagi tarixiy shaxslar va dalillarni yorqin obrazlar bilan bog'lab olib borish, tarixiy bilimlarni ongli va puxta o'zlashtirish, o'quvchilarda ijobiy hissiyotlar uyg'otish shartlaridan biridir. Bu esa o'z navbatida tahlilning abstrakt mushohadaga o'tib borishi uchun shart-sharoit yaratadi.

Abstraksiyalash orqali, ya'ni hodisalarning umumiy belgilarini fikran ajratilib, shu hodisaning muhim bo'lmagan xususiyatlari va belgilaridan ayrim holda tasavvur etish yo'li bilan sintezlashning oliy shakli – umumlashtirish sari boriladi.

Belgilar va xususiyatlarni umumlashtirish asosida tarixiy tushunchalar tarkib topadi. Tushunchalar esa tarixiy hodisalarning umumiy, muhim xususiyatlari, bog'lanish va munosabatlarning inson ongida aks etishidir. Bular darsda foydalanish zarur bo'lgan tarixiy manba, atama, tushunchalarni tanlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Uzviylik va uzluksizlik tamoyili. Tarix ta'limining uzviyligi va uzluksizligi tamoyili tarix o'quv fani mazmunining uzviyligini o'rnatishda muhim o'rin tutadi.

Bu tamoyil didaktikaning muhim tamoyili – oddiydan murakkabga, noma'lumdan ma'lumga qarab borishda va oldingi o'zlashtirilgan bilimlarga tayangan holda keyingilarini o'zlashtirishga tayyorlash omili sifatida kirish, umumlashtiruvchi- takrorlash darslarini o'tkazishga mas'uliyatni oshiradi. U DTS, o'quv rejaları, dasturlar, darsliklarda materiallarning bir-biri bilan mantiqiy bog'liq bo'lishini, ta'limning har bir bosqichida ma'lum darajada bilim ko'nikma va malakalarni shakllantirishni talab qiladi hamda yoshlar tarixiy ongining shakllanishiga muvofiq tarzda fan yutuqlarini o'zlashtirib borishni ta'minlaydi. Ma'lumki,

umumiy o'rta ta'lim maktablarida har bir davr tarixi bir marta o'qitilib, yuqori bosqichlarda takrorlanmaydi. Bundan mustasno holda 5-sinf tarixdan hikoyalar kursida esa qadimgi davrdan hozirgi kungacha bo'lgan muhim tarixiy voqealar fan asoslari sifatida emas, balki epizodik (voqeaband) hikoyalar tarzida o'rganilishi sababli undagi mavzular xronologik izchillikka uncha asoslanmaydi. Umuman, tarixiy materialni xronologik izchillikda bayon qilinishi o'quvchilar tarixiy bilimlarini tizimlashtirib, uning uzviyligini ta'minlash bilan birga yangi tarixiy faktlarni yaxshiroq o'zlashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, tarixiy jarayondagi yangi faktning o'rnini aniqlashga, uni tarix bilimlari tizimiga kiritishga yordam beradi. Bu tamoyil ikkita tarix kursini o'zaro aloqadorlikda o'rganishda tarixiy materiallar bir-birini takrorlamagan holda, bir-birini to'ldirishini nazarda tutadi.

3. Ilmiylik va xolislik tamoyili.

Jahon tarixi va O'zbekiston tarixini o'qitishda integratsion yondashishning eng muhim tamoyillaridan biri ilmiylik, xolislik, tarix haqiqatining ustivorligi tamoyilidir. Bu tamoyilga amal qilinmasa tarixiy voqea va hodisalarni to'g'ri idrok qilib bo'lmaydi. Natijada o'quvchilarning tarixiy bilimi soxtalashadi. Ma'lumki, sovet tarixshunosligi hukmron kommunistik mafkura bilan qurollanib butun o'tmishimizni soxtalashtirib yuborgan. Moziyni asosan urush va xunrezlikdan iborat qilib ko'rsatish bilan tarixiy ilmiy haqiqat ataylab buzib tashlangan edi. Shuning uchun o'rganiladigan tarixiy material ilmiy asoslangan, ishonchli va aniq bo'lishi, voqea-hodisalar o'zaro bog'lanish va rivojlanishda yoritilishi zarur. Binobarin, tarix haqiqati bu aniq voqealar, hodisalar va munosabatlar majmuidan iborat bo'lib, tarixda ro'y bergan voqea qanday yuz bergan bo'lsa, uni shunday yoritish kerak. Bu tamoyil haqqoniy tarixni bilish asosida o'zlikni anglashga undaydi.

4. Ilmiy dunyoqarashni shakllantirish tamoyili.

Dunyoqarash insoning dunyoni ma'lum darajada tushinishi, anglashi, bilishi, baholashi va shular asosida amaliy o'zlashtirishi bo'lib, u insonni dunyoni bir butun yoki turli-tuman holda ko'rishi, idrok etishi, tasavvur qilishi, insonning dunyodagi o'z o'rin va rolini belgilashidir. Jamiyatning rivojlanib borishi bilan insonning amaliy bilish faoliyati ham rivojlanib boradi. Dunyoqarash butun insoniyat hayoti sharoitini anglab olishini, butun qadriyatlar tizimini, o'tmish obrazlari, hozirgi realliklarni, kelajakning mo'ljallarini ham o'z ichiga oladi. Har bir insonning o'z hayotiy faoliyati va taraqqiyotida ma'lum dunyoqarash shakllanib, to'liq tashkil topgan paytdagina u shaxs bo'la oladi. O'zbekistonning yangilangan ta'limi mustaqil fikrlaydigan, yetuk shaxs, komil insonni shakllantirishga qaratilgan. Zotan, o'zlikni anglash tarixni bilishdan boshlanar ekan, o'quvchilarda dunyoni, insoniyat jamiyati taraqqiyotini tushunish, ya'ni yaxlit ilmiy dunyoqarash jahon va O'zbekiston tarixini qiyoslab, bir-biriga bog'lagan holda, o'zaro aloqadorlikda o'rganish orqali shakllanadi.

5. Tarixiylik tamoyili.

Ta'lim jarayonining qonuniy bog'lanishlari jamiyat ehtiyoji, ijtimoiy jarayonlar bilan bog'liq ravishda sodir bo'ladi. Tarixiylik tamoyili ta'lim jarayonining asosiy qonuniyati, ya'ni ta'limni jamiyat ehtiyojiga bog'liqligi qonuniyatidan kelib chiqadi. Unga amal qilish natijasida o'quv materialli boyitiladi va o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi shakllanib, axloqiy sifatleri tarbiyalanadi. Mazkur tamoyil har bir narsa yoki hodisaga tarix nuqtai nazaridan yondashish ko'nikmasini hosil qiladi. Bu tamoyilni faqat bir mamlakat tarixini o'qitib, tarixiy davrni o'rganish bilan o'quvchilarda shakllantirib bo'lmaydi. Buning uchun maxsus savol va

topshiriqlar vositasida doimo o'quvchida voqealarni ko'rilayotgan davr bilan solishtirish talab qiladigan vaziyatni hosil qilish muhimdir. Shuning uchun fanlar aro bog'lanishni qo'llash bilan o'qituvchi birinchidan o'quvchilarga tarixiy davrni qanchalik taqqoslash lozimligini ko'rsatsa, ikkinchidan bir tarixiy davr doirasida bir mamlakatning boshqasidan farqi, o'ziga xos xususiyati e'tiborga olinishini uqtiradi. Bu tamoyilni fanlar aro asosda qo'llashga madaniyatning rivojlanishi kabi dars mavzularini o'rganish misol bo'lishi mumkin.

6. Tarixni insonparvarlashtirish tamoyili

Ushbu tamoyil, o'tmishga nisbatan g'ayrinsoniy qarashlarga chek qo'yib, o'quv materialini umuminsoniy xarakterdagi mazmun bilan boyitish, ma'lum, jamiyat (jumladan, O'zbekiston) tarixini jahon sivilizatsiyasining tarkibiy qismi deb qarash, insonni tarix sub'ekti sifatida o'rganishga yanada chuqur, keng va atroflicha yondashish, o'quvchi-yoshlar shaxsi, axloqiy sifatlarini shakllantirish bilan insoniy fazilatlarini kamol toptirishni ko'zda tutadi. Chunki, "...tarix inson orqali vujudga keladi va inson orqali abadiyatga aylanadi. Inson ongi va tafakkuri, qalbi va tuyg'ulari orqali yuzaga kelgan hodisa sifatida qadriyatga aylanadi."

7. Tarixni o'rganishda o'quv materialining ta'lim-tarbiyaviy jihatdan eng muhimlarini ajratish tamoyili.

O'quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantiruvchi hamda tarbiyaviy jihatdan eng muhim hisoblangan tarixiy dalil, tushuncha, voqea, jarayon, yetakchi g'oyalarnigina ajratib olish ko'nikmasini shakllantirish ularda tarix faniga bo'lgan qiziqishlarini kuchaytirib, tarixiy bilimlarni integratsion tarzda puxta o'rganishlariga yordam beradi. O'quvchilardan muhim fikrni muhim bo'lmagan fikrdan ajratish ko'nikmasini shakllantirish bir qator didaktik sharoitlar:

- o'qituvchining ushbu faoliyat tarzi, mohiyati, tuzilishi va mezonlari bo'yicha mavjud bilimlari;

- o'quv materialini va dars maqsadining xususiyatlari;

- o'quvchilarning o'quv-biluv imkoniyatlari bilan bog'liqdir.

Bu tamoyil o'quvchilarni insoniyatning hozirgi ulkan bilimlar ummonida oqilona to'g'ri yo'l tutishga tayyorlashda muhim o'rin tutadi.

Chunki, bunday o'qitish o'quvchilarni ortiqcha o'quv yukidan holi qilish bilan birga tegishli ma'lumotni ular xotirasida uzoq saqlash qobiliyati hamda darslik matni bo'yicha oddiy reja tuzish malakasini rivojlantiradi.

8. Tarix o'qitishning milliy asosga qurish (milliy yo'naltirilganligi) tamoyili.

Ushbu tamoyil tarix fanini O'zbekistonning ko'hna tarixini o'rganishdan boshlash, o'quvchilarning jahon xalqlari o'tmish taraqqiyotini o'rganishda Vatan tarixidan olgan bilimlari asos bo'lib xizmat qilishi, ikkala tarixni qiyoslab o'rganish asosida xalqlar tarixidagi mushtarakliklar, o'ziga xos xususiyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, har bir xalqning unga qo'shgan hissasini chuqur anglab, boshqa xalqlarning tarixi va madaniyatini hurmatlash, ta'limni milliy tarix, madaniy meros, xalq an'analari bilan uzviy uyg'unligini, tariximizni milliy taraqqiyotning muhim omili, millat murabbiysi sifatida e'tirof etishdan iboratdir. Zero, "o'zini bilmagan, o'z o'tmishini bilmagan hech kimni bilmas". Ushbu tamoyil uzluksiz ta'limni tashkil etish va rivojlantirish tamoyillaridan biri– ta'limning milliy yo'naltirilishi talablariga mos ravishda "O'zbek xalqi va davlatchiligi tarixi kontseptsiyasi"ning yetakchi g'oyalarini ro'yobga chiqarishga yordamlashadi.

9. Tarix ta'limiga tabaqalashtirilgan tarzda yondashish tamoyili.

O'quvchilarning qobiliyatlari va imkoniyatlariga muvofiq ravishda tarixga bo'lgan qiziqishlarini oshirish va u bilan shug'ullanishning o'ziga xos yo'llarini rivojlantirish fanlar aro uzviylikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. O'quvchilarning bilim olishga bo'lgan ehtiyojlarini yanada to'liqroq qondirishga yo'naltirilgan didaktik choralardan biri tarix ta'limi mazmunini tabaqalashtirish, deb hisoblash mumkin. Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida o'quvchilar tarixiy bilimlarining uzviyligini ta'minlash uchun fanlar aro bog'lanishga oid amaliy topshiriqlarni bajarishda turli tayyorgarlikka ega bo'lgan bolalarning har birida mavjud bo'lgan o'quv imkoniyatlari hisobga olinishi zarur. O'z bilimlarini qo'llash orqali individual yutuqlarga erishgan o'quvchilarni rag'batlantirish ko'zda tutilishi lozim. Bu sohada tarixdan olib boriladigan sinfdan tashqari ishlar ham o'qitishni tabaqalashtirish uchun katta imkoniyatlarni ochib beradi.

10. Ta'lim va tarbiya birligi tamoyili.

O'quvchilarda vatanparvarlik va milliy g'urur hissini tarbiyalashda tarix ta'limining o'rni beqiyosdir. Vatanimiz umumjahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri bo'lib, ajdodlarimizning hamma jabhadagi yaratuvchanlik faoliyati dillarni g'ururga to'ldiradi. Zero, insonni o'z tarixi va madaniyati bilan faxrlanish asnosida milliy iftixor hissi yuksalib, ma'naviy barkamol shaxs bo'lib shakllanishida o'lka tarixini o'rganishda muhim o'rin tutadi. DTS va o'quv dasturi talablari tarix materiallarini o'rganish va ulardan o'rinli foydalanish masalasini o'qituvchining o'zi hal etishini ko'zda tutadi. U o'quvchilarda Ona o'lkaga muhabbatni tarbiyalash bilan birga, ularni mustaqil izlanish, tadqiqot ishlariga o'rgatadi. Masalan, "Buyuk ipak yo'li"ning jahon xalqlari taraqqiyotidagi ijobiy rolini o'rganar ekanlar, o'z o'lkalari hududidan o'tgan bu yo'l tarmog'ining tarixini tiklash orqali Vatanimizning ushbu yo'l harakatda bo'lgan davrida qo'shni mamlakatlar va xalqlar moddiy va ma'naviy madaniyatiga qilgan xizmatini teranroq anglay boshlaydilar. Binobarin, mamlakatimizning hozirgi kunda Sharq va G'arb iqtisodi va madaniyati o'rtasida "Oltin ko'pri" bo'lgan bu qadimiy yo'lni tiklash borasidagi sa'yharakatlarining ahamiyatini ham chuqur idrok qiladilar. O'quvchilar o'lkadagi tarixiy shaxslar, madaniyat arboblari bilan bog'liq qadamjolarini o'rganishlari, shubhasiz ular bilimni yangi ma'lumotlar asosida yanada boyitadi. Ta'lim va tarbiya uzviyligiga amal qilgan holda bunday faoliyat yurgizish O'zbekiston tarixini jahon tarixida tutgan o'ziga xos o'rmini aniq va ravshan ifodalashga xizmat qiladi.

11. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligini shakllantirish tamoyili

Bu tamoil tarixiy voqea va hodisalarga milliy va umumbashariy g'oyalarning umumiy uyg'unligidan kelib chiqib baho berishga o'rgatadi. Zero, o'zbek xalqining ko'pgina milliy xususiyatlari umuminsoniy qadriyatlar bilan bog'lanib, uning shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Jumladan, ajdodlarimizning aql zakovati va qalb qo'ri bilan yaratilgan dunyo madaniyatining noyob durdonasi bo'lmish "Avesto"da bayon etilgan ilmiy va hayotiy tushunchalar nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun dunyo ilmu fan va falsafasi rivojiga salmoqli hissa bo'lib qo'shilgan. Shuningdek, O'rta Osiyoda IX-XII va XIV-XV asrlardagi madaniy yuksalish Yevropa Renessansining asosiy shartsharoitlarini vujudga keltirgan. Milliy istiqloq g'oyasi, milliy mafkuraning asosiy manbai - bu haqqoniy yoritilgan tarix bo'lib, ikkala tarixni uzviy bog'lab o'rganish o'quvchilar ongida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirishning qudratli omilidir.

12. Ta'lim beruvchi, tarbiyalovchi, rivojlantiruvchi ta'lim tamoyili

Ushbu tamoil esa, tarix kurslariaro aloqalardan maqsadga muvofiq, muntazam foydalanish, o'qitishning ta'lim beruvchi, tarbiyalovchi va rivojlantiruvchi vazifalarini chambarchas bog'liq holda olib borishga xizmat qiladi. O'qitishning ta'lim beruvchi vazifalari o'quvchilar qanday bilim, fakt, hodisa, tushuncha va xulosalarni o'zlashtirishlari zarurligini belgilasa, tarbiyalovchi vazifalar o'quvchi shaxsining ma'lum e'tiqod va axloqiy sifatlarini shakllantirishga qaratilganidir. Rivojlantiruvchi ta'lim esa tarixiy materialni o'rganish munosabati bilan o'quvchilarda qanday ko'nikma va malakalar shakllanishi hamda umumiy va tarixiy tafakkurning qaysi jihatlarini rivojlantirishga e'tibor beradi. Shuningdek, bilimlarni egallash va o'quvchilarni har tomonlama kamol toptirish jarayonlari orasida uzluksiz aloqalar o'rnatilishini talab qiladi. O'zlashtiriladigan bilimlar hosil qilinadigan ko'nikma va malakalar uchun asos bo'lib xizmat qiladi. U yuqorida qayd qilingan integrativ darslarda o'quvchilarda mustaqil fikr yuritish, tarixiy materialni zamon va makonda tahlil qilish, tarixiy hodisa va faktlarning o'xshashlik va farq qiluvchi xususiyatlariga qarab taqqoslash, tarixiy faktlar o'rtasida mavjud bo'lgan sabab – natijali bog'lanishlarni aniqlash kabi ko'nikma va malakalarni hosil qilishga ko'maklashadi.

13. Ko'rsatmalilik tamoyili.

O'qitishning og'zaki, amaliy, ko'rsatmali metodlari nafaqat tarix faniga balki barcha fanlar uchun barobar xizmat qiladi. Shu bilan birga tarix ta'limida ko'rgazmali idrok ancha katta imkoniyatlarga egadir. Eslab qolishda ko'rgazmalilikning o'zi emas, balki ularning nutq va amaliy faoliyat bilan biriktirilishi eng yuqori samaradorlikka ega bo'ladi. Ko'pincha ko'rsatmalilik tamoyilini o'quv-bilish faoliyatidagi jonli mushohada va mavhum tafakkurning organik bog'liqligini ta'kidlab, aniq va mavhumning birligi sifatida, ya'ni xususiyan umumiyga, aniqdan mavhumba o'tishni; boshqa hollarda esa mavhumdan muayyan tushuncha va faktlarga o'tish tarzida talqin qilinadi.

Tarix ta'limida asosan illyustratsiya metodi: plakatlar, xarita, stend, chizmalar, tarixiy mazmundagi rasmlar, fotosuratlar, jadvallar, muzey eksponatlari kabilarni ko'rsatishni o'z ichiga olsa; namoyish etish metodlariga: asl holiday tabiiy ob'ektlarni ko'rsatish, dars jarayonida esa texnik namoyish, ya'ni yangi pedagogik texnologiyaga muvofiq zamonaviy kompyuter va axborot kommunikatsiya tarmoqlari yordamida kompakt diskda elektron kitoblardagi mavzularni ekranda yoritish, mavzuga oid kino va videofilmlar, audio va videomateriallar kiradi.

Mazkur tamoyil ko'rsatmali metodni tanlashda uning ilmiydidaktik vazifalarini nazarda tutib, maqsadga muvofiq foydalanishga diqqatni qaratadi.

Shuningdek, Mamlakatimizda tarix fanini rivojlantirish sohasidagi ishlar kompleks va tizimli davom ettirilmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston tarixini o'rganishda tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Ushbu yo'nalishda quyidagi ilmiy, metodologik masalalar asosiy o'rin tutadi:

1. Tarixni o'rganishning metodologik asoslarini rivojlantirish. Bunda tarix metodikasi bo'yicha mavjud turli xil ilmiy konsepsiyalarni o'rganish orqali ulardan foydalanish.

2. Tarixni o'rganish uchun ishlab chiqilgan yagona konsepsiyani amalga tadbiiq etish.

3. O'rta va o'rta maxsus ta'lim, professional ta'lim, oliy ta'lim uchun yaratilayotgan darsliklarni yangi avlodini ishlab chiqishda yagona konsepsiyaga tayanish.

4. Tarix fanining dolzarb muammolarni o'rganishda turli fanlarning yutuqlari, fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi hamda klaster modeli asosidagi samarali hamkorlik faoliyatini tashkil etish.

5. Tarix fanini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy-amaliy anjumanlarni o'tkazish va fanning dolzarb muammolarini o'rganish jarayonida erishilgan yutuqlarni monitoringini olib borish va hokazo.

REFERENCES

1. Umumiy o'rta ta'lim davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. "Ta'lim taraqqiyoti", 3-maxsus son.-T.: "Sharq", 1999 y.
2. Tarix o'qitish metodikasi . Toshkent, 2005 yil
3. Abduraxmanova J. N. (2020). Innovatsion tajriba maydoni – "maktab–laboratoriya"ning ta'lim tizimidagi o'rni. Mug'allim hem o'zliksiz bilimlendiri. (Issue1)
4. "Ta'limda innovatsion texnologiyalar" A.Abduqodirov, R.Ishmuhammedov: 2008
5. JI Suyundikovich. (2020). TARIXNI O'QITISH METODIKASI RIVOJLANISHI TARIXIDAN. Fan va ta'lim.